

Қодиров Тохир-

Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси
Самарқанд вилоят ҳудудий
бошқармаси бошлиғи.Тураев Шахриёр Шодиёрович- Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар
палатаси Самарқанд вилоят ҳудудий
бошқармаси бош бухгалтери. Мустақил
тадқиқотчи.

АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТЛАРИ ВА ГОНОРАР ТУШУНЧАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада адвокатлик хизматларига нималар киришлиги, адвокат томонидан амалга ошираётган фаолиятининг адвокатлик лицензиясига қараб турларга ажратилиши ифодаланган. Адвокатлик хизматларига миждозлар томонидан тўланадиган хизмат ҳақи- гонорар тушунчаси каби адвокатлик институтининг муҳим масалаларига аниқлик киритилган ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: гонорар, хизмат ҳақи, фаолият турлари, лицензия турлари, ишонч билдирувчи шахс, химоя остидаги шахс.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Адвокатлик хизмат кўрсатишнинг долзарблига уни умумий қоидаларни белгиламасдан балки, эскирган ва асосиз қоидалар ўрнига замонавий янги албатта инсон манфаатларини кўзлаган ҳолда фаолият амалга ошириш зарўрлигидадир. Хозирда кенги эътиборда бўлган тадбиркорлик субъектларига жадал ривожланаётган давримизда юридик хизматга бўлган эҳтиёжи ва талаби ошмоқда, уларни юридик хизматга бўлган эҳтиёжларини тўла туқис таъминлаш ким томонидан амалга ошириш муҳим саналиб, бу хизматларни адвокатлик фаолияти билан шуғулланувчи шахслар томонидан ишончли ва аниқ етказилишлиги ҳам масалани муҳимлигидан далолат беради.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Мазкур мавзу билан мамлакатимизда ва хорижий давлатларда ҳам олимлар ва амалиётчи ходимлар шуғулланиб келмоқдалар. Булар жумласига Л.Б. Хван, Ф.Ҳ. Отахонов, Ҳ.Б.Бобоев, И.Б.Зокиров, Ў.Х.Мухамедов, З.Муқимов, Х.Т.Одилқориев, О.Оқюлов кабиларни¹ киритиш мумкин. Ушбу олимларнинг асарларида мазкур масала қисман ўрганилган бўлиб, унда юридик хизматларида айнан адвокатлик тузилмаларини муоммолари қараб чиқилган. Ушбу ҳолат ҳам танланган мавзунинг хозирги кунда, ўта долзарб муаммонинг ечимига бағишланганлигидан далолат беради.

¹ Хван Л.Б. "Солиқ ҳуқуқи" 2001 й. 430-Б Консаудитинформ нашриёти, Отахонов Ф.Ҳ. "Юридик хизматнинг хўжалик шартномаларини тузиш ва уларнинг ижросини таъминлашдаги роли" Ж.Хўжалик ва ҳуқуқ. - 2001. - 10-сон. - Б.26-33., Каримов И.А. "Адолат қонун устиворлигида". -Т. "Ўзбекистон". 2001й., Ҳ.Б.Бобоев "Давлат ва ҳуқуқ назарияси" 2000 й. 523-Б. Тошкент Давлат юридик институти, И.Б.Зокиров "Фуқаролик ҳуқуқи" 2009 й. 609-Б. Тошкент Давлат юридик институти, Ў.Х.Мухамедов "Ҳуқуқшунослик асослари" 2019 й. 348-Б. Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси ИИВАкадемияси, 2019, З.Муқимов "Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи" 2003.Тошкент Адолат нашриёти. 280-Б. , Х.Т.Одилқориев "Ўзбекистонда давлат ва жамият инновацион ривожланишининг ҳуқуқий жихатлари" 2019й. Юристлар малакасини ошириш маркази. 307-Б. , О.Оқюлов "Интеллектуал мулк ҳуқуқи" 2005 й. Фалсафа ва ҳуқуқ институти Тошкент. 40-Б.,

Тадқиқот методологияси. Мақолада анализ ва синтез, сабаб ва оқибат, замон ва макон, мантикий таҳлил, индукция ва дедукция, тизимли ёндошув, иқтисодий таҳлилнинг анъанавий, иқтисодий математик ва статистик каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Хозирда бизнинг Республикамизда ҳам адвокатларнинг сифатли хизмати бутун дунёдаги каби гонорар билан рағбатлантирилади. Аммо, илмий таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизда ҳали адвокат гонорари билан боғлиқ муносабатлар етарли даражада ўрганилмаган. Адвокат томонидан маълум бир ишлари бўйича ҳимоячи сифатида иштирок этганда бу ишнинг муайян бир натижасига боғлиқ ҳолда адвокат гонорари белгиланиши амалиёти бизда деярли мавжуд эмас. Ваҳоланки қонунчилигимизга назар солсак адвокатга гонорар тўловини қўшимча равишда амалга ошириш тақиқланмаган.

Гонорар тушунчани англаб олиш учун аввало бу сўзининг маъносига эътибор қаратамиз. Гонорар сўзи латинча *honorarium* сўзидан тўғридан-тўғри таржима қилинганда - хизмат учун мукофот маносида келади. Бу атама муаллифлик мукофоти, яъни эркин меҳнат қилувчи касб эгаларига (ёзувчи, рассом, дизайнер, дастурчи, файласуф, адвокат) тўланадиган пул мукофоти маъносини ҳам беради. Бундан кўришиб турибдики, гонорар турли соҳа вакилларига уларнинг меҳнатига бир йўла тўланадиган ҳақдир.

Ҳар бир масалани муҳум жихатларини аниқлаш учун унинг келиб чиқишини, тарихини билиш асосий жихатдир. Қадимги тарихга назар ташлаб кўрсак гонорар жисмоний ва моддий меҳнатга ҳақи тўлашдан фарқли либерал касблар билан шуғулланувчилар учун таўланган ҳақ тушунилган. Гонорар-сўзи Юнонча булиб Рим тилидан клиб чиқган. Дастлаб жисмоний меҳнат ва моддий кўринишдаги нафлар эвазига ҳақ тўлаш тушунчаси биринчи ўринларда турган ақлий меҳнат эвазига ҳақ олиш уятли ҳисобланган ва бу турдаги меҳнатлар билан асосан ишга мухтож бўлмаган амалдорлар, эркин касб эгалари шуғулланганлар. Натижада ақлий меҳнат билан шуғулланувч шифокорлар, рассомлар, актёрлар, файласуфлар, нотиклар, ҳуқуқшунослар беморлар ва мижозларнинг талабларидан келиб чиқиб совғалар олган ва бу шарафли ҳисобланган бўлиб, аста секин совғалар ўрнини пул эгаллаган. Қадимги Рим ва Грецияда ҳам гонорарни ўлчами ҳар хил бўлган, масалан император Клавдий ўзининг гонорарини 10 000 сестерцияда баҳолаган, Стертиниус шифокорликдан йилига 600 000 сестерция, бу тахминан 70 минг рубл топган, Алкон жаррохликдан бир неча йил ичида 10 миллион сестерц топган, файласуф Протагор уз меҳнатини 100 дақиқасини тахминан 4000 рублга баҳолаган.²

Гонорар сўзига қонун ҳужжатларидан жавоб излайдиган бўлсак, адвокат юридик ёрдами учун тўланадиган ҳақ миқдорини юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги битим (шартнома) да ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) билан келишган ҳолда мустақил белгилаш ҳуқуқига эга эканини кўринади. Адвокатурага оид қонунчилигимизда ва Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси томонидан қабул қилинган ҳужжатларда «гонорар» тушунчаси назарда тутилмаган бўлиб, биргина Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 478-

² <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/007/030/30118.htm>

моддасида “Адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатганлик учун олинадиган гонорарлар суммаларига ушбу моддада назарда тутилган хусусиятлар ҳисобга олинган ҳолда, мазкур Кодекснинг XIII бўлимида белгиланган тартибда жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи солинади”³ деб белгиланган.

Адвокат гонорари - бу ишонч билдирувчи шахс (ҳимоя остидаги шахс) томонидан унга юридик ёрдам (хизмат) учун тўланадиган ҳақ бўлиб, уни белгилашнинг эса бир нечта, яъни соатбай, кунбай, ойбай ва ишбай (аккорд) усуллари мавжуд.

1-расм. Адвокатга тўланиши лозим гонорар унинг қайси фаолият турларидан тўланишлиги ифодаланган.

Хорижий мамлакатлар тажрибасида ҳам (Канада, Англия, Австралия, АҚШ) адвокатлик хизматларини шартномада бажарилган ишига нисбатан ҳақ тўланиши назарда тутилган бўлиб, Францияда бўлса адвокатлар меҳнати учун асосан соатбай ҳақ тўлаш тизими амал қилади.

Россия Федерацияси ФПК нинг 100 моддасида адвокат томонидан кўрсатилган хизматлар ва адвокатлик мақомига эга булмаган аммо юридик хизматлар фаолиятини амалга оширган шахслар томонидан хизматлар учун туловлар назарда тутилган бўлиб, унда вакиллик буйича харажатларни қоплаш, суд қарори фойдасига қабул қилинган томонга унинг ёзма аризасига биноан суд бошқа томондан вакиллик хизматларига ҳақ тўлаш харажатларини оқилона чегараларда тўлашлик, белгиланган тартибда адвокатлик хизматлари суднинг қарори қабул қилинган томонга бепул тақдим этилган бўлса, кўрсатилган адвокатлик хизматларини тўлаш харажатларини бошқа томондан тегишли адвокат фойдасига қопланиши назарда тутилган.

Россия Федерацияси қонунчилигига биноан адвокат мустақил равишда кўрсатилган хизмати учун тўлов миқдорини энг минимал ва энг максимал даражасини белгилаш ҳуқуқига эга. “Россия Федерациясида адвокатлик ва

³ Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й., 02/19/СК/4256-сон.

адвокатлик фаолияти тўғрисида” ги қонун билан белгиланган ваколатлар доирасида ҳар йил кенгаш тўлов миқдорини аниқлаш тўғрисида қарор қабул қилади.

Адвокатнинг гонорари -адвокатнинг хизматларига тўланадиган ҳақ десак, биз авваламбор хизмат тушунчасига ойдинлик киритамиз. Хизматлар бу меҳнат маҳсули бўлиб, унинг асосий белгиланиши инсонларнинг аниқ эҳтиёж ва талабларини қондиришга қаратилган фаолияти ҳисобланади.

Хизматлар фаолияти иккига идеал хизматлар ва реал хизматларга бўлинади.

“Идеал хизматлар-бу хизматлар фаолиятининг у ёки бу туридаги абстракт, назарий моделидир. У уз ичига аҳолига хизматлар курсатиш қоидалари, сифат стандартлари ва хизматлар курсатиш технологияларини қамраб олади.

Реал хизматлар-бу истеъмолчининг талабларини қондиришга йуналтирилган аниқ моддий ҳаракатлардир. Ушбу хизматларни бажарувчилар, истеъмолчилар, уларни курсатишнинг аниқ шароитларига қараб яққа ҳолатда тартиблаштирилади.”⁴

Шулар билан бирга хизматларга ҳозирги кунда моддий ва ижтимоий- маданий хизматларни ҳам киритиш зарур бўлиб, инсонни моддий талабларини қондиришдаги хизматлар моддий хизматларлар деб аталади. Маҳсулотларни ўзгартириш, сақлаш уни қайта тиклаш каби хизматларни амалга ошириш билан биргаликда истеъмолчиларнинг талабларига биноан бошқа хизматларни амалга ошириш, янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш каби талабларда ҳам ўз аксини топади.

Моддий хизматлар маҳсулотлар, бино ва иншоотларни таъмирлаш ва техник хизматлар курсатиш бўйича хизматлар, сартарошхона хизматлари, фото хизматлари, турар жой-коммунал хизматлари, оммавий оқватланиш хизматлари, транспорт хизматлари, кишлоқ хужалик хизматлари ва бошқаларни уз ичига олади.

Биз адвокатлик хизматига қуйидагича тариф бердик;

“Адвокатлик хизматлари реал хизматлар таркибига кирувчи хизмат бўлиб- уни амалга оширишда интеллектуал хизмат ҳисобланган ҳуқуқий хизмат-маслаҳатлар, тушунтиришлар ва қонуний ҳаракат- кўргазмалар берилиши билан бир қаторда моддий ресурслар ҳам сарфланувчи хизматлардир.”⁵

Адвокат томонидан амалга оширилиши лозим хизмат фаолиятларини барчасини “Адвокатўра тўғрисида”ги қонунда белгиланган бўлиб улар қуйидагилардан иборат;

“Жисмоний ва юридик шахсларга юридик ёрдам кўрсатиш мақсадида адвокат: ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар ва тушунтиришлар, қонунчилик юзасидан оғзаки ва ёзма маълумотномалар беради;

ҳуқуқий хусусиятдаги аризалар, шикоятлар ва бошқа ҳужжатларни тузади; фуқаролик, иқтисодий ва маъмурий ишлари ҳамда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар бўйича судда, бошқа давлат органларида, жисмоний ва юридик шахслар олдида вакилликни амалга оширади;

жиноят ишлари бўйича суриштирув, дастлабки тергов босқичида ва судда ҳимоячи, жабрланувчининг вакили, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар сифатида иштирок этади;

⁴ Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. К.Ж.Мирзаев, А.Султонов, Р.С.Мустафоев, Э.С. Файзиев Т.С.Шарипов Дарслик - Самарканд «FAN BULOG'U» нашриёти, 2022, 252 бет.

⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

тадбиркорлик фаолиятига юридик хизмат кўрсатади.
 ҳакамлик судида ва халқаро тижорат арбитражида (судида) вакилликни амалга оширади.

Адвокат қонунчиликда ман этилмаган бошқа турдаги юридик ёрдам ҳам кўрсатиши мумкин”.⁶

Адвокатнинг бошқа фаолиятлар билан шуғулланиши чегараланган бўлиб, у ҳақ тўланадиган ҳар қандай фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқига эга эмас. Адвокат ўзининг фаолиятдан ташқари илмий ва педагогик фаолият билан, медиаторлик фаолияти билан, барча турдаги юридик муассасалар билан шартнома асосидаги юридик фаолият билан, ҳакамлик ва арбитраж судларида судьялик фаолияти билан шуғулланишлиги мумкин.

2.-расм. Адвокатлик лицензиясини олиш босқичи.

Расмда Ўзбекистон республикаси фуқароси ҳисобланган олий юридик маълумотга эга шахслар адвокатлик хизматлари билан шуғулланиши учун олдинига талабгор сифатида яшаш манзилидаги адвокатлар палатаси вилоят ҳудудий бошқармасига ариза билан мурожаат этиб зарур шартларни бажаради, ундан кейин малака имтихони топшириб адвокатлик лицензиясига эга бўлишлиги кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабр кунги қабул қилинган № 349-І- сонли “Адвокатура тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддасида назарда тутилган Адвокат- “Олий юридик маълумотга эга бўлган ва адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни белгиланган тартибда олган Ўзбекистон Республикасининг фуқароси Ўзбекистон Республикасида адвокат бўлиши мумкин”- лиги белгиланган.

Адвокатга хизмат фаолиятини олиб бориш учун лицензия икки турга бўлиниб, уларнинг ҳар бири икктадан фаолиятни ўз ичига олади:

Биринчи тури - Фуқаролик ва иқтисодий суд ишларини юритиш.

Иккинчи тури - Маъмурий ва жиноий суд ишларини юритиш.

Адвокат ўзида мавжуд лицензия турига қараб мижозга адвокатлик хизматларини кўрсатиб, лицензияси мавжуд фаолият турига боғлиқ хизматларни амалга оширади. Адвокат ҳар иккала тур бўйича барча тўртала фаолият лицензиясига эга бўлса унда мижозларга барча турдаги адвокатлик хизматини амалга ошира олади.

⁶ “Адвокатура тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 48-модда.

3-расм. Адвокатлик фаолиятини лицензия турлари ифодаланган.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 январида “Юридик хизмат фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2733-сонли Қарори.
2. Хван Л.Б. “Солиқ ҳуқуқи” Консаудитинформ нашриёти, 2001 й. 430-Б,
3. Қ.Ж. Мирзаев, Т.С. Шарипов, Ш.А. Султонов, Ғ.С. Мустафоев, Э.С.
4. Файзиёв. Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. Дарслик - Самарқанд: «FAN BULOG'I» нашриёти, 2022, 252 бет.
5. Б. Уразов, С.В. Вахидов. БОШҚА ТАРМОҚЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИК. Дарслик, 2010 – 445 б.
6. Отахонов Ф.Ҳ. “Юридик хизматнинг хўжалик шартномаларини тузиш ва уларнинг ижросини таъминлашдаги роли” Ж.Хўжалик ва ҳуқуқ. – 2001. – 10-сон. – Б.26-33.,
7. Мухамедов Ў.Х. “Ҳуқуқшунослик асослари”. Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2019 й. 348-Б.

<p>Кадыров Тохир - начальник Самаркандского областного управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан.</p> <p>Тураев Шахриёр Шодиёрович - главный бухгалтер Самаркандского областного управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан. Независимый исследователь.</p>	<p>Kadyrov Tokhir - Head of the Samarkand Regional Office of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan.</p> <p>Turaev Shakhriyor Shodiyorovich - Chief Accountant of the Samarkand Regional Office of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan. Independent researcher.</p>
--	--

Аннотация: В данной статье, что входит в юридические услуги, виды деятельности, осуществляемые адвокатом, разделены на виды в зависимости от юридической лицензии. Разъяснены важные вопросы деятельности юридической фирмы, такие как понятие платы за услуги, уплачиваемой клиентами за юридические услуги, и даны практические рекомендации.

Ключевые слова: гонорар, плата за услуги, виды деятельности, виды лицензии, доверительное лицо, защищенное лицо.

Abstract: In this article, what is included in legal services, the types of activities carried out by a lawyer are divided into types depending on the legal license. Important issues of the activities of a law firm are explained, such as the concept of fees paid by clients for legal services, and practical recommendations are given.

Key words: fee, fee for services, types of activities, types of license, fiduciary, protected person.

